

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837090>

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Iroda Bo‘ronovna Bo‘ronova

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

irodaboronova10@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada metodist olimlarning boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqini o‘stirish, so‘z boyligini oshirish, mantiqiy va ijodiy tafakkurini o‘sitirishda mashq va topshiriqlardan foydalanish, nutq madaniyatini shakllantirishda zamonaviy usullardan foydalanish bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan va subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, boshlang‘ich sinf, dars, o‘quvchilar, dastur, madaniyat, kreativlik, qobiliyat, integratsiya, ko‘rgazmalilik.

Abstract. This article analyzes the research conducted by Methodist scientists on the development of the speech of elementary school students, the use of exercises and tasks in the development of vocabulary, logical and creative thinking, the use of modern methods in the formation of speech culture, and subjectively attitude expressed.

Keywords: speech, primary class, lesson, students, program, culture, creativity, ability, integration, demonstration.

Kirish. Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish va dars jarayonida zamonaviy usul hamda vositalardan keng foydalanish muhim o‘rin tutadi[1]. Ayniqsa, multimedia vositalari, she‘riy matnlar orqali bolalarga estetik zavq uyg‘otish, ularning til imkoniyatlarini kengaytirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, nutqiy madaniyatini o‘stirish muhim amaliy vazifa hisoblanadi[2]. Boshlang‘ich sinflarda multimedia vositalari, she‘riy matnlar ustida ishlashning o‘zgacha usullari o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularning ijodiy tafakkurini shakllantiradi va o‘qitish samaradorligini oshiradi[3,4,5]. Zamonaviy ta‘lim tizimi va metodikasi turli innovatsion yondashuvlarni qo‘llashni talab qiladi[6,7,8]. Shu nuqtai nazardan, she‘riy matnlarni o‘qitishda interaktiv, texnologik va qiziqarli usullarni joriy qilish hozirgi davrda dolzarb masala

hisoblanadi[9,10,11,12]. Bu tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang'ich sinflarda multimedion vositalar, she'riy matnlarni samarali o'rganish usullarini o'rganish, innovatsion yondashuvlar asosida o'qitish jarayonini takomillashtirish va bu orqali o'quvchilarning badiiy tafakkurini rivojlantirishdir.

Materiallar va usullar. Nutqni rivojlantirish uchun o'quvchilarda matn ustida ishlash ko'nikmasini hosil qilishimiz kerak. O'quvchilarning nutqi o'z-o'zidan rivojlanib qolmaydi. Buning uchun o'quvchi va o'qituvchi hamkorligi zarur. Bunda o'qituvchi turli xil matn (hikoya, ertak, badiiy asar, masal, topishmoq va maqollar) ustida ishlash vazifalarini bajaradi va o'quvchilarning nutqini tekshiradi, rivojlantiradi. Rang-barang usul va metodlardan foydalanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini multimedia rasmlari asosida ijodiy matn tuzishga o'rgatish orqali ularning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, nutqini o'stirish, tafakkur doirasini kengaytirish, bolalar fikrini rivojlantirish va tasavvurini boyitishda juda samarali usuldir. Ushbu jarayonni amalga oshirish uchun ko'rsatmalar:

1. Sodda va tushunarli rasmlardan boshlang: Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun murakkab rasmlar o'rniga sodda, aniq va o'zlariga tanish bo'lgan obyektlar tasvirlangan rasmlar tanlash maqsadga muvofiqdir. Masalan, tabiat manzarasi, hayvon va qushlar tasviri, turli bayramlardan lavhalar.

2. Rasmni diqqat bilan kuzatishni o'rgating: O'quvchilardan rasmni diqqat bilan kuzatishni so'rang va uni kichik qismlarga ajratib tahlil qilishga yo'naltiring. Ulardan rasmda nimalar borligini, qanday harakatlar ko'rsatilganini va qanday ranglar ishlatilganini aytib berishni so'rang.

3. Savollar berish orqali ijodni rivojlantirish: Rasm haqida turli savollar bering. Masalan:

Bu rasmda nima bo'lyapti?

Rasmda qanday holat tasvirlangan?

Qahramonlar qanday kayfiyatda, ular nima qilishyapti?

Nima deb o'ylaysiz, bu voqea qayerda sodir bo'lyapti?

Qahramonlar keyin nima qilishi mumkin?

4. Tasavvurga yo'naltiring: Rasm asosida o'quvchilardan qisqa hikoya tuzishni so'rang. Ularni qahramonlarning his-tuyg'ularini, kelajakdagi harakatlarini va voqealarning davomiyligini tasavvur qilishga yo'naltiring.

5. Yordam beruvchi iboralar bering: Boshlang'ich o'quvchilar uchun boshlanishi yoki rivoji qiyin kechishi mumkin, shuning uchun ularga oson iboralar yoki boshlanish shakllarini taklif qiling. Masalan, "Bir kuni...", "Ertalab...", "Birdaniga..."

6. Ko'rgazmali ijodiy ishlarga e'tibor qarating: Har bir o'quvchining ijodiy ishini ko'rib, ularning fikrlarini baham ko'rishlariga imkon bering. Bu ularda o'z ishlariga ishonch hissini uyg'otadi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

7. Mavzuga mos leksikani boyitish: Multimedion rasmda uchraydigan obyekt va harakatlar bo'yicha yangi so'z va iboralarni o'rgatib, matnni boyitishda yordam bering. Bu kelgusida mustaqil ijodiy ishlar yozish uchun foydali bo'ladi.

Natijalar. Ushbu usullar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida multimediya rasmlari asosida ijodiy matn tuzish ko'nikmasini samarali shakllantirishingiz mumkin. Rasm ortiga mavzuga mos ohang qo'yish ham bolaga xotirjamlik bag'shida etadi. Shu bilan birga, ularda tasavvur qilish, tahlil qilish va o'z fikrlarini bayon qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar boshlang'ich sinflarda o'quvchi nutqiy madaniyatini oshirish jarayonini qiziqarli, samarali va ma'naviy jihatdan boyitishga yordam beradi.

Innovatsion yondashuv — bu yangi g'oyalar, usullar yoki texnologiyalarni joriy etish orqali muammoni hal qilish yoki jarayonni yaxshilash maqsadini ko'zlaydigan yondashuvdir. U quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

-yangi g'oyalar: Mavjud tizimlarni takomillashtirish uchun yangi fikrlar va konseptlarni ishlab chiqish.

-texnologiyalarni qo'llash: Zamonaviy texnologiyalar yordamida samaradorlikni oshirish.

-ijodkorlik: Innovatsion yondashuv ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi va yangi yechimlar topishga yordam beradi.

-tajribalar o'tkazish: Yangi metodlarni sinab ko'rish va natijalarni tahlil qilish orqali takomillashtirish.

-ko'p qirrali yondashuv: Bir nechta sohalar orqali amalga oshirilishi, yangi ko'rinish va yechimlarni keltirib chiqarishi.

Innovatsion yondashuv orqali o'tilgan har qanday dars va mashg'ulotlarning ta'lim samaradorligini oshirishda, o'quvchi nutqining takomillashishuvida yaxshi samara berishida ahamiyati juda katta ekanligiga amin bo'lamiz.

Munozara. Nutqini o'stirish vositalaridan biri to'g'ri uyushtirilgan qayta hikoyalashdir. Qayta hikoyalashning bir qancha turlari bor:

- O'quvchi o'qilgan matn mazmunini o'qituvchi savoli yordamida aytib berishi;
- matn mazminiga mos tashkil etilgan sahna korinishlar orqali;
- matn yuzasidan testlar ishlash orqali;
- matnni so'zlab berishi orqali;
- metodlar orqali;

Nutqiy xatolarga noto'g'ri (noo'rin) tanlangan so'zlar, noto'g'ri tuzilgan gaplar, morfologik shakllarni noto'g'ri ishlatish kiradi. Boshlang'ich sinflarda bunday xatolar ustida ishlash ancha qiyin, chunki ularni to'g'rilash va oldini olish uchun ona tili dasturida berilgan qisqa nazariy ma'lumot yetarli emas. Bolalar nutqini

takomillashtirish ustida rejali, muntazam ish olib borish uchun asosiy nutqiy xatolar turini bilish zarur. Bunday nutqiy xatolarni o'rganish, shuningdek, ularning kelib chiqish sabablarini tekshirish xatolarni to'g'rilash va oldini olish uchun zamin hozirlaydi. Agar o'qituvchi bir so'zni qayta-qayta ishlatmaslik uchun uning ma'nodoshlaridan yoki shu so'z o'rniga olmoshlardan foydalanish kerakligini yaxshi tushuntirsa, kichik yoshdagi o'quvchi matnni e'tibor bilan o'qib, takrorlarini nisbatan tez tuzata oladi. O'quvchilar nutqini o'stirishda aniq belgilangan bir qator talablarga rioya qilinadi: Nutq til vositalariga boy, aniq, mantiqiy, tushunarli, ifodali, to'g'ri bo'lishi lozim. O'quvchilar og'zaki va yozma nutqida yo'l qo'ygan nutqiy xatolarni o'z vaqtida to'g'rilab borish zarur. O'quvchi yo'l qo'ygan xatosining to'g'ri variantini o'zlashtirsin, imkoni bo'lsa, xatoning kelib chiqish sababini tushunsin. Xatoni to'g'rilashning eng foydali usuli yo'l qo'ygan xatosini o'quvchining o'zi to'g'rilashi hisoblanadi, agar o'quvchi xatosini to'g'rilay olmasa, uni o'qituvchi to'g'rilaydi.

Xulosa. Zamonaviy o'qitish vositalari boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularning nutqiy kamchiliklarini to'g'irlashda samarali vositalardan biridir. Matn ustida ishlash esa og'zaki va yozma nutqlarini fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirib, tafakkurini kengaytirib, diqqatini yaxshilab, aqlini oshirishga erishiladi. Bu jarayon orqali o'quvchilar nafaqat o'qish va tushunish, balki o'qilgan matnga, berilgan rasmga nisbatan o'z fikrlarini bildirishi, tahlil qilish va ijodiy yondashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ta'lim jarayonida zamonaviy vositalardan foydalanish, o'qituvchilarga o'quvchilarni ijodkor, tahlil qiluvchi va tanqidiy fikrlovchi shaxslar sifatida tarbiyalashda qiziqarli va samarali usul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdug'aniyev X. Adabiyot darslarida yangi pedagogik texnologiyalar. –T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2020.
2. Abdullaeva S. M. She'riy matnlarni tahlil qilish metodikasi. –T.: O'qituvchi, 2017.
3. Amonov R. A. Pedagogik innovatsiyalar va texnologiyalar. –T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat Ilmiy Nashriyoti, 2018.
4. Jumayeva T. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan she'riy matnlar ustida ishlash. –T.: Fan, 2022.
5. Karomatov Z. Boshlang'ich ta'limda adabiyot va nutq madaniyati. –T.: Ma'naviyat, 2015.
6. Tursunov I. O'zbek maktablarida adabiyotni o'qitish usullari. –T.: Universitet nashriyoti, 2020.

7. Vahobova M. X. Boshlang‘ich ta‘limda innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati. –T.: Fan va texnologiya, 2019.
8. Xolmurodov U. Ta‘lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. –T.: Ilm ziyo, 2016.
9. G‘aniyev B. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T.: Yangi asr avlodi, 2017.
10. Sharipov A. Ta‘limda kreativ va innovatsion yondashuvlar. –T.: Navro‘z nashriyoti, 2021.
11. Kholyigitova Bakhor Kimsanboyevna. “Using artistic literature in forming the creative skills of primary class pupils” Science Innovation 13.02.2023. 253-257-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7636689>
12. Z.M.Makhmudjonov. B.K.Xolyigitova, R.A.Azamatov, B.E.Chutanov. The role of management in the organization of the educational process. The way of science. 2023 №6 (112).